

Ergänzungsblatt: Anregungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 1/2017

Sport-Motorik-Test Schuljahrgang 3

Abbildung 1: Verteilung Punktwerte (weiblich) Sport-Motorik-Test 2016 Schuljahrgang 3

Abbildung 2: Verteilung Punktwerte (männlich) Sport-Motorik-Test 2016 Schuljahrgang 3

Abbildung 3: Perzentilbänder (90 %-Bänder) für Punktzahlen der Ergebnisse in den Testdisziplinen (weiblich)

Abbildung 4: Perzentilbänder (90 %-Bänder) für Punktzahlen der Ergebnisse in den Testdisziplinen (männlich)